

**MOTIVASI PEMANGKU KEPENTINGAN ATAS PERLINDUNGAN
SUMBERDAYA ALAM DAN BUDAYA DAERAH UNTUK
PEMBANGUNAN EKOWISATA DI KABUPATEN GAYO LUES**

¹Aswita, ²Yasser

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu

Email Correspondence: aswita@stikehutanantantekulu.ac.id

Abstrak

Maraknya kegiatan wisata di Kabupaten Gayo Lues saat ini diperkirakan akan berdampak terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya daerah setempat. Aktifitas wisata yang dilakukan masih belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip ekowisata sebagai alat konservasi sumberdaya alam dan budaya daerah. Hal ini dapat menyebabkan kehancuran dan kepunahan bagi berbagai sumberdaya alam dan budaya tersebut. Berbagai permasalahan yang ada maka perlu upaya untuk merangkul dan menghubungkan para pemangku kepentingan agar dapat termotivasi untuk perlindungan sumberdaya alam dan budaya daerah untuk pembangunan ekowisata Kabupaten Gayo Lues. Oleh karena itu, maka penelitian ini penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui motivasi pemangku kepentingan melalui pola pendekatan motivasi yang terintegrasi atas perlindungan sumberdaya alam dan budaya daerah untuk pembangunan ekowisata. Pengukuran dan analisis motivasi dilakukan dengan metode one score one criteria indicator system yang menggunakan skala likert 1 – 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki motivasi yang tinggi dan saling terintegrasi atas perlindungan sumberdaya alam dan budaya untuk pembangunan ekowisata di kabupaten Gayo Lues. pengetahuan pemangku kepentingan dan nilai sumberdaya alam dan budaya daerah menjadi pertimbangan yang mendorong pemangku kepentingan untuk melindungi sumberdaya alam dan budaya daerah untuk pembangunan ekowisata. masih perlu sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan agar berbagai potensi sumberdaya alam dan budaya daerah dapat terlindungi dan pembangunan ekowisata dapat berkelanjutan.

Keywords: Ekowisata, pemanfaatan, konservasi, berkelanjutan, pembangunan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumberdaya alam dan budaya daerah merupakan potensi ekowisata yang harus dilindungi dan dijaga kelestariaanya agar pembangunan ekowisata berkelanjutan. Saat ini potensi tersebut di eksplorasi untuk dimanfaatkan sebagai objek wisata dalam berbagai kegiatan wisata, baik kegiatan wisata alam maupun kegiatan wisata budaya. Namun berbagai objek wisata tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan sesuai prinsip – prinsip ekowisata untuk menjaga dan melindungi sumberdaya alam dan budaya daerah tersebut.

Saat ini ekowisata telah menjadi kata seksi bagi pelaku wisata, baik lokal, nasional maupun inetrnasional. Ekowisata merupakan perjalanan bertanggung jawab ke daerah-daerah alam untuk melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat setempat, dengan melibatkan interpretasi dan pendidikan (TIES (2015)). Lebih lanjut, TIES menyebutkan bahwa prinsip-prinsip ekowisata adalah meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis; membangun kesadaran lingkungan dan rasa hormat budaya; memberikan pengalaman positif untuk pengunjung dan tempat wisata; memberikan manfaat keuangan langsung untuk konservasi; menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal dan industri swasta; memberikan pengalaman interpretatif mengesankan bagi pengunjung yang membantu meningkatkan sensitivitas untuk iklim politik, lingkungan, dan sosial; merancang, membangun dan mengoperasikan fasilitas dengan dampak rendah; serta menghargai hak dan keyakinan spiritual penduduk asli dan bekerja dalam kemitraan dengan mereka untuk menciptakan pemberdayaan. Berbagai prinsip – prinsip ekowisata tersebut menunjukkan bahwa ekowisata tidak hanya berbasis alam, pendidikan lingkungan dan keberlanjutan pengelolaan tetapi harus mampu memberi kepuasan wisata, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin perlindungan terhadap lingkungan dan budaya.

Perlindungan terhadap sumberdaya alam dan budaya daerah harus menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan merupakan pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi, yang menerima dampak yang ditimbulkan atas adanya keputusan, kebijakan dan operasi dari suatu organisasi(Boutilier, 2011; Lawrence et al.2005).Oleh karena itu, mengidentifikasi dan mengintegrasikan motivasi pemangku kepentingan dalam pembangunan ekowisata penting sebagai bentuk kolaborasi tanggung jawab dan komitmen perlindungan sumberdaya alam dan budaya daerah tersebut. Kolaborasi tidak hanya merupakan mekanisme yang berguna untuk menyelesaikan masalah tetapi juga melegitimasi kebijakan penting dalam mencapai tujuanpembangunan berkelanjutan yang mampu menciptakan modal sosial yang berkontribusi dalam menghasilkan bentuk pengembangan wisata berkelanjutan (Robinson, 1999; Kernel,2005).

Memperhatikan berbagai paparan di atas, maka dalam konteks perlindungan sumberdaya alam dan budaya daerah untuk pembangunan ekowisata di Kabupaten Gayo Lues kiranya perlu dinilai dan diukur motivasi pemangku kepentingan melalui pola pendekatan motivasi yang terintegrasi. Hal ini tidak saja penting untuk menghindari konflik kepentingan di antara para pihak, melainkan juga untuk mengefektifkan, mengefisiensi dan mengoptimalkan berbagai penggunaan sumberdaya alam dan budaya daerah sehingga dapat lestari dan terlindungi.

METODE PENELITIAN

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan April 2021 sampai bulan Juni 2021 di wilayah Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Secara geografi, Kabupaten Gayo Lues terletak pada $96^{\circ} 43' 24''$ – $97^{\circ} 55' 24''$ Bujur Timur dan $3^{\circ} 40' 26''$ – $4^{\circ} 16' 55''$ Lintang Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Langkat (Provinsi Sumatera Utara) sebelah timur, Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya sebelah barat, Kabupaten Aceh Tengah, Nagan Raya dan Aceh Timur sebelah utara, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Barat dan Aceh Selatan sebelah selatan. Dilihat dari topografi, wilayah Gayo Lues berada pada ketinggian 100 sampai dengan 3000 m di atas permukaan laut, dengan curah hujan tinggi berkisar antara 1300 mm dan 2700 mm per tahun.

Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan berupa kamera foto, laptop, GPS dan Tape Recorder serta alat tulis menulis. Sedangkan bahan yang digunakan adalah berupa lembaran kuesioner untuk masing-masing kelompok responden.

Metode dan Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidup mereka (Nazir, 2014; Creswell, 2009). Pengambilan data dilakukan secara *purposive sampling* yang menggunakan kuisisioner tertutup dengan skala likert 1 sampai 7 yang dibagikan kepada responden.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 90 responden dari 4 kelompok pemangku kepentingan. Adapun kelompok pemangku kepentingan terdiri dari kelompok masyarakat umum, masyarakat adat, lembaga dan wisatawan; dimana setiap kelompok dipilih 30 responden.

Analisis Data

Hasil penelitian diolah menggunakan microsof excel dan dianalisis dengan metode *One Score One Criteria/Indicator Scoring System*. Metode tersebut merupakan suatu metoda analisis yang ditujukan untuk menghindari bias sistmatis dalam menentukan kriteria evaluasi untuk menegakan validitas linearitas kriteria yang digunakan maupun untuk menghindari bias multi-interpretasi dalam memaknai skoring yang dihasilkan (Avenzora, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua kelompok pemangku kepentingan saling terintegrasi dan memiliki motivasi yang tinggi atas perlindungan sumberdaya alam dan budaya daerah untuk pembangunan ekowisata (Gambar 1). Motivasi pemangku kepentingan tersebut tentunya memiliki nilai dan ukuran dari masing-masing kelompok. Ukuran dan nilai tersebut menjadi penilaian dorongan para pemangku kepentingan dalam melindungi sumberdaya alam dan budaya daerah untuk pembangunan ekowisata.

Gambar 1, terlihat bahwa motivasi tertinggi pemangku kepentingan atas perlindungan sumberdaya alam dan budaya daerah ditunjukkan oleh kelompok wisatawan dengan nilai skor rata-rata 6. Kelompok wisatawan tersebut merupakan kelompok yang umumnya sengaja berwisata ke Gayo Lues untuk menikmati objek wisata alam dan objek budaya daerah lokal. Sebagai contoh objek alam yang menarik wisatawan adalah air terjun Rerebe, sungai, hutan alam pinus, Orangutan, perkebunan Sereh Wangi, dan objek wisata budaya yaitu tari Saman yang sudah terkenal didunia internasional. Menurut Vishwanath and Chandrashekara (2014), wisatawan yang gemar menikmati alam dan budaya, mereka akan mendukung pembangunan masyarakat lokal selama mereka berkunjung ke daerah tujuannya. Dengan demikian ekowisata dinilai penting untuk konservasi alam dan sumberdayanya.

Gambar 1. Motivasi Pemangku Kepentingan atas Perlindungan Sumberdaya Alam dan Budaya Daerah di Kab. Gayo Lues.

Perlindungan sumberdaya alam sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang konservasi no. 5 tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam hayati. Namun kita lihat selama ini bahwa konservasi seringkali dianggap sebagai upaya eksklusif dari sekelompok orang untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistem sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Berbagai teori dan aturan tentang konservasi seakan dibuat dan diimplementasikan secara kaku sehingga seringkali menimbulkan benturan antara berbagai kepentingan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem; maupun antara konservasi dengan budaya dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat daerah.

Pemangku kepentingan lain yaitu kelompok masyarakat umum, masyarakat adat dan lembaga memiliki motivasi yang sama atas perlindungan sumberdaya alam dan budaya untuk pembangunan ekowisata di Kabupaten Gayo Lues dengan nilai skor rata-rata 5. Ketiga kelompok responden pemangku kepentingan tersebut belum sepenuhnya memahami kalau berbagai potensi sumber daya alam dan budaya daerah yang dimanfaatkan untuk pembangunan ekowisata harus dilindungi agar dapat lestari dan berkelanjutan.

Motivasi pemangku kepentingan sangat dipengaruhi oleh nilai dari sumberdaya alam dan budaya serta pengetahuan. Terbatasnya pengetahuan pemangku kepentingan mempengaruhi sikap dan perilaku dalam pembangunan

ekowisata. Fabrigar et al. (2006); Kallgren et al. (1986); Davidson et al. (1985) mengungkapkan bahwa pengetahuan mendorong tumbuhnya sikap untuk melestarikan lingkungan, yang seiring dengan perubahan perilaku yang lebih baik. Terkait nilai, Suharjito (2008) mengungkapkan bahwa sikap individu untuk pro atau kontra terhadap konservasi dipengaruhi orientasi nilai.

Perlu diketahui bahwa perlindungan terhadap sumberdaya alam dan budaya daerah merupakan aspek terpenting dalam pembangunan ekowisata. Ashok *et al.* (2017) memaparkan bahwa ekowisata sebagai strategi untuk mendorong perkembangan pembangunan berkelanjutan dalam perlindungan daerah dan lingkungan sekitar. Jadi pembangunan ekowisata berkembang dari konsep keberlanjutan dengan mendorong keberlanjutan melalui konservasi sumberdaya, kebangkitan budaya, pembangunan ekonomi dan diversifikasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dari lokal untuk regional dan nasional untuk tingkat global.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Motivasi pemangku kepentingan atas perlindungan sumberdaya alam dan budaya daerah untuk pembangunan ekowisata di Kabupaten Gayo Lues umunya tinggi dan saling terintegrasi antar kelompok. Masing-masing kelompok memiliki ukuran dan nilai yang menjadi penilaian atas perlindungan sumberdaya alam dan budaya untuk pembangunan ekowisata.

Saran

Masih perlu sosialisasi pemahaman kepada semua pemangku kepentingan terkait perlindungan sumberdaya alam dan budaya agar pembangunan ekowisata di Kabupaten Gayo Lues dapat berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Altinay L dan Paraskevas A. 2008. Planning Research in Hospitality and Tourism. Elsevier Ltd. Hungary, hlm 89-104
- Avenzora R. 2008. Ekoturisme; Teori dan Praktik. Penerbit BRR NAD – NIAS.
- Ashok S, Tewari HR, Behera MD, Majmdar A. 2017. Development of ecotourism sustainability assessment framework employing Delphi, C&I and participatory methods: A case study of KBR, West Sikkim, India. Journal Tourism Management Perspectives, vol.21, p 24–41.

- Boutillier R. 2011. *A Stakeholder Approach to Issues Management*. New York (US): Business Expert Press.
- Davidson AR, Yantis S, Norwood M, Montano DE. 1985. Amount of Information about the Attitude Object and Attitude Behaviour Consistency. *Journal of Personality and Social Psychology*. 49(5):1184-1198
- Fabrigar LR, Petty RE, Smith SM, Crites SL. 2006. Understanding Knowledge Effects on Attitude-Behavior Consistency: The Role of Relevance, Complexity and Amount of Knowledge. *Journal of Personality and Social Psychology*. 90(4): 556-577
- Kallgren C, Wood A. 1986. Access to Attitude Relevant Information in Memory as a Determinant of Attitude Behaviour Consistency. *Journal of Experimental Social Psychology*. 22:328-338
- Kernel P. 2005. Creating and implementing a model for sustainable development in tourism enterprises. *Journal of Cleaner Production*. 13(2):151-164.
- Lawrence AT, Weber J, Post JE. 2005. *Business and Society. Stakeholders, Ethics, Public Policy*. New York (US): McGraw-Hill International Edition.
- Robinson M. 1999. Collaboration and Cultural Consent: Refocusing Sustainable Tourism. *Journal of Sustainable Tourism*. 7(3-4):379-397.
- Suharjito D. 2008. Orientasi Nilai dan Gerakan Masyarakat Pro-Konservasi di Indonesia. *Jurnal Media Konservasi*. 3(1):38-45.
- Vishwanatha S, Chandrashekara B. 2014. A Study on the Environmental Impact of Ecotourism in Kodagu District, Karnataka. *American Journal of Research Communication*, vol:2(4):257.